

Мирвалиева Камола Абдусаттаровна

Тошкент шаҳар Чилонзор тумани

1-сон касб-хунар мактаби етакчи ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5848748>

ТРАНСПОРТ СОҲАСИДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИ ОШИРИШ ВА ЛОГИСТИКА

Мақола аннотацияси: *Мазкур мақолада транспорт-логистика тизимини бошқаришнинг замонавий усуллари, мураккаб ташкилий-техник объектларни ташкил этиш, инфратузилмани самарали бошқариш бўйича логистик инжиниринг принципларини қўллаш, транспорт-логистика тизимини бошқаришда проактив (огоҳлантурувчи) бошқарув усулидан фойдаланиш бўйича таклифлар берилган.*

Таянч сўзлар: *Халқаро минтақавий транзит, мультимодал ташиш, транспорт инфратузилмаси, инвестицион жозибадорлик, логистика самарадорлиги*

Кириш Жаҳонда юз бераётган глобаллашув жараёнларида транспорт инфратузилмасининг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Мазкур соҳа фаолиятини такомиллаштириш вазифалари Жаҳон транспорт ва логистика тизими (The global transport and logistic system) томонидан амалга оширилади. Жаҳон банки гуруҳи маълумотларига кўра, жаҳон транспорт хизматларининг ЯИМ таркибидаги миқдори 4,2 трлн. АҚШ доллари (6,8%) ҳажмида баҳоланиб, йилига 110 млрд. тонна юк ва 1 трлн. дан ортиқ йўловчилар ташилган, транспорт инфратузилмасида банд бўлган ходимлар сони 100 млн. кишини ташкил этади[1]. Ўзбекистон ва хорижий бозорларга маҳсулотларнинг эркин киришини таъминловчи транспорт-логистика марказлари (ТЛМ) ва комплексларидан иборат замонавий транспорт-логистика инфратузилмасининг яратилиш ва амал қилиш масалалари Ўзбекистон транспорт комплекси, аввало, темир йўл комплексининг замонавий ривожланиш босқичи учун муҳим масалаларга айланмоқда.

Энг муҳим миллий ресурслардан бири – мамлакатимиз транспорт коммуникациялари орқали халқаро ва минтақавий транзитни амалга ошириш Ўзбекистонни ривожлантиришнинг стратегик йўналишларида назарда тутилади. Мамлакатимизнинг юклар ва йўловчиларни барча йўналишларда энг қисқа йўл билан ташиш имконини берувчи географик ўрнини ҳисобга олганда, республикамиз минтақа мамлакатлари ўртасидаги муносабатларда геосиёсий кўприк ролини ўйнаши объектив ҳолдир. Ўзбекистонда ва қўшни мамлакатларда ўзаро манфаатли савдонинг катта салоҳияти мавжуд. Минтақанинг барча мамлакатларида саноат, энергетика, транспорт объектлари ва йўллар куриш бўйича йирик инвестиция лойиҳалари амалга

ошириляпти. Марказий Осиё мамлакатлари ЯИМда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик улушининг ўсиши кузатиляпти.

Минтақа мамлакатлари ўртасида йўловчи ва юк оқимларини мақбуллаштириш сезиларли даражада минтақанинг транспорт инфратузилмаси қанчалик жадал ривожланишига боғлиқ. Бу ўринда эса ҳал қилинмаган масалалар кўп. Мультимодал ташишлар, логистика, божхона, экспедиторлик ва бошқа хизмат даражасининг пастлиги кўзга ташланади. Контейнерда ташишларнинг улуши ривожланган мамлакатлардагига қараганда анча паст. Бу қисман «харажатлар + фойда» формуласи бўйича индексацияланадиган юқори транспорт тарифлари билан изоҳланади. Тариф сиёсати кичик ва ўрта компаниялар – юк жўнатувчилар ва юк экспортчиларини қўллаб-қувватлашга йўналтирилмаган. Минтақа темир йўллариининг самарадорлиги паст.

Охириги йилларда транспорт соҳасида давлат монополиясини қисқартириш, соҳа ва корхоналарда замонавий корпоратив бошқарув тамойилларини жорий қилиш, давлат-хусусий шериклар, рақамлаштириш, ташқи савдони кенгайтиришда янги ташаббусларни қўллаш, халқаро транспорт логистика тизимларига аъзоликни кенгайтириб бориш каби мақсадли йўналишлар бўйича тизимли ислоҳотлар амалга оширилмоқда [2].

Таҳлил ва натижалар: Транспорт соҳасида инвестицион жозибадорликни ошириш, инвесторлар сафини кенгайтириш, хорижий ҳамкорлар билан ўзаро манфаатдор ҳамкорликни амалга оширишда ҳам муайян ишлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, логистика самарадорлиги индекси (ЛПИ) ни ўз ичига олган жаҳон банки томонидан юритилаётган логистика самарадорлиги индекси бўйича Ўзбекистон 99-ўринни эгаллади. Ҳисоботда 168 мамлакат ўрин олган бўлиб, мазкур индекс маҳаллий компанияларнинг миллий ва халқаро бозорларга чиқишни таъминловчи таъминот занжирларининг самарадорлигини ўлчайди. ЛПИ шунингдек, таъминот занжирларининг барқарорлиги, атроф-муҳитга таъсири ва малакали ишчиларга бўлган эҳтиёж каби ривожланаётган масалаларга ҳам эътибор қаратади. Индексни таркибий қисмлари бўйича кўриб чиқадиган бўлсак, Ўзбекистон божхона тартиблари бўйича 140, инфратузилма бўйича 77, халқаро юклар бўйича эса 120-ўринни эгаллаган. Логистика сифати бўйича 88-ўрин, товарларни кузатиб бориш имкониятлари бўйича 90-ўрин, етказиб бериш муддатлари бўйича эса 91-ўринни эгаллаган [3].

Ҳозирги кунда жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашув йўлидаги тўсиқларни олиб ташлаш бўйича фаол ва кескин чоралар кўрилмоқда. Халқаро майдонда мамлакат имиджини яхшилаш савдо, иқтисодиёт, инвестиция ва ижтимоий ривожланиш моделларини ишлаб чиқиш, етакчи халқаро таҳлилий ва илмий-тадқиқот институтлари, шунингдек, жаҳондаги бизнес уюшмалар билан алоқаларни мустаҳкамлашнинг долзарб масалаларидан биридир.

Транспорт соҳасидаги энг муҳим ислохотлардан бири транспорт хизматлари бозорини эркинлаштириш, давлат монополиясини ва чекловларни босқичма-босқич қисқартириб бориш, хорижий инвесторларга қулай шартларда давлат ва хусусий шериклик тамойиллари асосида йирик объектларни тақдим этиш каби йўналишларда катта ҳажмдаги ишлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, 2020 йил 1 августдан хорижий авиакомпанияларга вилоятлар ва Қорақалпоғистон Республикаси халқаро аэропортларида бешинчи даражадаги “ҳаво эркинлиги”, “Навоий” ва “Термиз” халқаро аэропортларида эса юк ташувчи авиакорхоналар учун еттинчи даражадаги “ҳаво эркинлиги”ни тақдим этувчи “Очиқ осмон” режими жорий этилиши потенциал инвесторларнинг юртимиздаги ҳаво ташувлари бозорига кириб келишига замин яратмоқда.

Шунингдек, ҳудудий аэропортларни давлат-хусусий шериклик механизми доирасида халқаро талаблар асосида бошқарувга бериш бўйича лойиҳалар амалга оширилиши белгиланган.

Транспорт соҳасида халқаро савдо операцияларини тезлаштириш учун чоратадбирлар ташаббуслари ишлаб чиқилди. Экспорт ва импорт операциялари учун “ягона дарча” тамойили асосида ишлайдиган миллий онлайн портали ишга туширилди. Бунда исталган мижоз электрон сўровнома юбориш орқали барча турдаги рухсатномалар, товар келиб чиқиши сертификатлари ва фитосанитария сертификатларини олиш учун тўлов қилиш имконига эга бўлади. Ушбу янги механизмларни жорий этиш билан экспорт ҳужжатларини қайта ишлаш учун умумий вақт 174 соатдан 96 соатгача қисқартирилди [4].

Транспорт вазирлиги томонидан Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш агентлиги билан биргаликда транспорт ва йўл хўжалиги соҳасида давлат-хусусий шериклик асосида 10 та лойиҳаларни амалга оширилмоқда.

Транспорт тизими корхоналарида ислохотларни давом эттириш ва уларда замонавий корпоратив бошқарув механизмларини жорий этиш чоралари кўрилмоқда. Фуқаро авиацияси соҳасида Ўзбекистон Республикаси фуқаро авиациясини ривожлантириш ва рақобат муҳитини яратиш мақсадида, «Humo Air» янги авиакомпаниясини хорижий экспертларни жалб этган ҳолда “Humo Air” авиакомпаниясини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш ва йил якунига қадар фаолиятини бошлаб юбориш;

Жаҳон банки билан биргаликда авиация соҳасини институционал ва норматив жиҳатдан ислоҳ қилиш ҳамда “Uzbekistan airways” жамиятини ривожлантириш бўйича “Бизнес модели”ни ишлаб чиқиш;

Халқаро молия корпорацияси томонидан аэропортларни давлат-хусусий шериклик асосида модернизация қилиш ва бошқарувга бериш концепцияси тайёрлаш;

“Airport Research Center” компанияси (Германия) томонидан аэропортларнинг қисқа ва узоқ муддатли ривожланиш стратегияси тайёрлаш.

Шунингдек, Россиянинг етакчи авиакомпаниялари билан ҳамкорликда Ўзбекистон фуқаро авиацияси бозорида янги “лоукостер” авиакомпаниясини ташкил этиш музокаралари олиб борилмоқда.

Темир йўл транспорти соҳасида “Дойче Банн” компанияси томонидан “Ўзбекистон темир йўллари” жамияти фаолиятини ислоҳ қилиш ҳамда бошқарувнинг самарали механизмларини жорий этиш [5]

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда транспорт соҳасида амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотлар ва инвестицион дастурларнинг амалий самарасини яқин давр ичида иқтисодийнинг барча соҳаларига ҳамда аҳолининг барча қатламларига сифатли ва рақобатбардош шароитлардаги логистика ва ташув хизматларининг тақдим этилиши ҳамда бу соҳанинг мамлакатимизнинг иқтисодий салоҳиятини кескин оширишга катта ҳиссасини қўша олишини кўришимиз мумкин бўлади. Янги авлод транспорт-логистика инфратузилмаси шаклланиши ва ривожланиши учун кенгайтирилган логистика инжиниринги модели ва ҳаёт даврини бошқариш моделини мослаштириш талаб этилади, бу ХХІ асрда барқарор ривожланиш инновацияли бошқарув моделидан фойдаланишга сабаб бўлади. Бундай ривожланиш адашиш вазиятлари шароитида етказиб бериш занжирлари фаолияти ва ноаниқлиги муаммосини бартараф этиш учун корхоналарни бирлаштириш ва мослаштириш принципага мўлжалланган мураккаб ташкилий-техник объектлар концепцияси асосида амалга оширилиши лозим. Янги принципларга асосланган юк етказиб бериш бўйича мультимодал ва интермодал принциплар янги авлод логистика инфратузилмасини ривожлантиришнинг ўзига хос локомотиви ҳисобланади ва товар ҳаракати иштирокчиларини самарали бирлаштириш учун янги имкониятларни шакллантиради. “Рақамли логистика” шароитида инфратузилмани бошқариш учун электрон маълумотлар оқимининг ортиб боровчи ҳажмини ҳисобга олган ҳолда адашиш вазиятлари юзага келганда мураккаб ташкилий-техник объектларнинг прогноз даражасини ошириш имконияти ва логистика инфратузилмасининг фаолият ўлчамларини комплекс баҳолаш асосида проактив (огоҳлантирувчи) бошқариш тизимларига ўтиш ўта муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон транспорт бозорида инновацияли логистика технологияларининг мультимодал ва интермодал ташувларни ривожлантириш барқарорлиги ва самарадорлигига таъсир даражасини ошириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. The World Bank: World Development Indicators. <http://data.worldbank.org/indicator>
2. .2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси - <http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/>
3. “Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги маълумотлари” сайти

4. Norma. uz
5. Review.uz